

**MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY
JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN****XALQARO ILMIIY ANJUMAN****ЧИҒАТОЙ УЛУСИ ДАВРИ ФОРСИЙ МАНБАЛАРИДА МОВАРОУННАҲР
ЭТНИК ТАРИХИНИНГ ЁРИТИЛИШИ*****С. Улашова****PhD, доцент**Тошкент Амалий фанлар университети**E-mail: sevinch.ulashova@mail.ru*

Калит сўзлар: Тарих, этник тарих, туркий тил форсий тил, тарихий манбалар, адабий манбалар, XV аср иккинчи ярми – XVI, Шихобиддин ан-Насавий, Жамол Қарший.

Аннотация: Ўзбек халқининг XIII–XIV асрлардаги этник тарихи қатор форсий, арабий ва бошқа тилли манбаларда акс этган бўлиб, улар орасида сон жиҳатидан форсий тилли манбалар етакчилик қилади. Бу даврда тарихий ва адабий асарларни форсийда ёзиш анча ривожланган эди. Шу боис бошқа тилда хусусан, араб тилида битилган асарлар ҳам қисқа фурсатда форсийга ўтирилган. Бунга Шихобиддин ан-Насавий, Жамол Қарший ва бошқаларнинг асарларини мисол қилиш мумкин. XV аср иккинчи ярми – XVI аср бошларидан туркий тилда тарихий асарлар ёзиш бирмунча кўпайишига қарамай, мазкур даврда ҳам форсий тилли асарларнинг салмоғи баланд эди.

**THE DEPICTION OF ETHNIC GROUPS OF MAWARANNAHR IN THE PERSIAN
SOURCES IN THE PERIOD OF CHAGATAI ULUS*****S. Ulashova****PhD, Associated professor**University of Tashkent for Applied Sciences**E-mail: sevinch.ulashova@mail.ru*

Key words: History, ethnic history, Turkish language, Persian language, historical sources, literary sources, the second half of the 15th-6th centuries, Shihobiddin al-Nasavi, Jamol Karshiy

Abstract: In the complex of historical works of the XIII-XIV centuries, the main part is made up of Persian-language sources. During this period, the writing of historical and literary works in Persian was quite common. As a result, works written in another language, in particular works in Arabic (“Mulhakat as-Surakh” by Jamal Karshi and others) were soon translated into Persian. Despite the fact that starting from the second half of the 15th - early 16th centuries, historical works in the Turkic language began to be created somewhat more, the share of Persian-language works significantly exceeded them. That is why Persian-language works were chosen as the basis of the study.

ОСВЕЩЕНИЕ ЭТИЧЭСКОЙ ИСТОРИИ МАВЕРААННАХРА В ПЕРСИДСКАХ ЧИГАТАЙСКОГО УЛУСА

С. Улашова

PhD, доцент

Ташкентский университет прикладных наук

E-mail: sevinch.ulashova@mail.ru

Ключевые слова: История, этническая история, тюркский язык, персидский язык, исторические источники, литературные источники, вторая половина 15-16 веков, Шихобиддин ан-Насави, Джамол Карший

Аннотация: В комплексе исторических произведений XIII–XIV веков основную часть составляют персоязычные источники. В этот период было весьма распространено написание исторических и литературных произведений на персидском языке. Вследствие этого написанные на другом языке, в частности сочинения на арабском («Мулхакат ас-Сурах» Джамала Карши и др.) были вскоре переведены на персидский язык. Несмотря на то, что начиная со второй половины XV – начала XVI века стало несколько больше создаваться исторических трудов на тюркском языке, доля персоязычных произведений значительно их превышала. Именно поэтому в качестве основы исследования были выбраны персоязычные произведения.

Бу давр акс этган форсий манбалардан бири Фахриддин Муборакшоҳ Марваррудийнинг “Тарихи Муборакшоҳ” асари бўлиб¹, муаллиф XII аср иккинчи ярми – XIII аср бошларида яшаган. Ибн ал-Асирга кўра, унинг отаси ҳам Ғурийлардан Шаҳобиддин Муҳаммад (1173-1206) ҳамда Ғиёсиддин Маҳмуд (1206-1212) саройида хизмат қилган.

Муборакшоҳ 1206 йилда асарини ёзиб тамомлаб, Ғиёсиддин Маҳмудга тақдим этган. “Тарихи Муборакшоҳ” 136 қисмдан иборат бўлиб, VI–XIII асрларда мусулмон давлатлари тарихи баён этилган. Шунингдек, унда бу даврда Марказий Осиё халқлари тарихида муҳим ўрин тутган қирққа яқин уруғ-қабилалар қаторида Мовароуннаҳр ва унга туташ худудларда истиқомат қилган йигирмага яқин туркий уруғ-қабилалар (*турк, йемак, қирғиз, қарлуқ, чигил, аймур, қиниқ, яғий, салук, халаж, ўғуз, хита, ғайи, урус, қай, уран, тухси, тибет, қора тибет, сақлаби, кимжи, кимак, хазар, қора хазар, хифчақ, олти*

¹ Фахриддин Муборакшоҳ манбалар ва тадқиқотларда Марваррудий ва Марвазий номлари билан ҳам эслатилган (Şeşen R. İslam coğrafyacılara göre türkler ve Türk ülkeleri. – Ankara, 2001. – S. 154.).

кужат, печенег, гул, сатиқ, сутуқ, татар, қора татар, қанғли, барғу, гуз, қарағур, туғўз ўғуз, яғмо, арақун, қайиқ, салғур, язғир, руқур, байиндур, ола йундлуқ, ўғур, туғрақ, баёт, тутурға, дур-чартан, сувик, ябоқу, афшар, буриз, итаба, атқуқ, лужузтара, орул, олберлиг, басмил, эл барсхон), уларнинг маданияти ва урф-одатлари ҳақида сўз боради². Ундаги этносларнинг барчаси йирик қабила бўлмай, этник гуруҳлар ёки уруғ шаклидаги этнонимлар ҳам бирга тилга олинган.

“Тарихи Муборакшоҳ” асарининг ягона қўлёзмаси Англиянинг Оксфорд шаҳридаги Бодли кутубхонасида сақланмоқда. Унинг Ғурийлар ва туркий халқлар тарихига оид қисмини 1927 йилда инглиз шарқшуноси Д. Росс чоп этган. Шунингдек, асар ҳозиргача турли тилларга ўгирилиб, қисқартирилган ҳолда нашр қилинган³.

Бу давр тарихи акс этган яна бир форсий манба Саъдуддин Муҳаммад Авфий (XII аср сўнгги чораги – XIII аср биринчи ярми)нинг “Жавоми ал-ҳикоёт” номли асаридир. Муаллиф асли бухоролик бўлиб, Бухоро ҳокими саройида котиблик қилган. Мовароуннаҳр, Хоразм ва Хуросон бўйлаб кўп саёҳат қилиб, 1219 йил Бухорога қайтади. Мўғуллар истилоси арафасида Ҳиндистонга кетиб, умрининг охиригача шу ерда қолади ва 1222-1223 йилларда 12 бобдан иборат “Лубоб ал-албоб” тазкирасини яратади⁴. Унинг иккинчи йирик асари “Жавоми ал-ҳикоёт” бўлиб, 1228 йилда ёзиб тамомлаган. Унда Ҳиндистон, Эрон, ҳамда Марказий Осиёнинг ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётига оид қайдлар билан бирга қадимий туркий халқлар этнографияси (жумладан, *қарлуқ, халаж, қанғли* каби ўндан ортиқ этнослар⁵), қабилаларнинг ижтимоий тузилмаси ва бўлиниш хусусиятлари тўғрисидаги маълумотлар ҳам ўрин олган. Асар ҳозиргача бирон-бир тилга тўлиқ ўгирилмаган. Ундан айрим парчалар Р. Шешен томонидан турк тилига, И. Низомиддинов ва Т. Файзиев ўзбек тилига ўгириб, нашр этган⁶.

Яна бир форсий асар “Нафсат ал-масдур фи футур заман ас-судур ва заман ас-судур ал-футур” бўлиб, ёзилиш услуби, воқеалар баёни, маълумотлар кетма-кетлиги билан Шихобиддин Муҳаммад ан-Насавий (ваф. 1249 й.)нинг “Сийрат ас-султон Жалолуддин Менкбурни” асари билан жуда ўхшаш. “Нафсат ал-масдур”нинг муаллифлик масаласи баҳсли бўлиб, З.В. Тўғоннинг ёзишича, у Нуриддин Муҳаммад Мунший қаламига мансуб⁷. З.М. Буниятов асар муаллифи Нуриддин Зайдарий ҳам Шихобиддин Муҳаммад ан-Насавий каби Жалолуддиннинг муншийси бўлган. Бу икки асар бир воқеа-ходисалар, бир тарих ҳақидаги икки асар⁸, дейди. И. Қофасўғли Хоразмшоҳлар тарихини чуқур ўрганиб, бу икки муаллиф аслида бир одам деган хулосага келади⁹. Асар ёзилган вақт тўғрисида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. М.М. Қазвинийнинг ёзишича, “Нафсат ал-масдур” “Сийрат”дан аввал ёзилган¹⁰. Асар тузилиш ва воқеалар баёнига кўра, “Сийрат”ни эслатади¹¹. “Сийрат”даги мавзуга оид маълумотлар “Нафсат ал-масдур”да ҳам

² Faḥr ad-Din Mubârâkshâh. Ta'rix-i Fakhr'd-Din Mubârâkshâh/ E.Denison Ross. – London, 1927. – P. 47-158.

³ Agha Abdus-Sattar Khan. Fakhr-i Mudabbir // Islamia culture, Vol. 12. № 4 – Hydarabad, 1938. – P. 403; Умняков И. И. История Фахредина Мубаракшаха // Вестник древней истории, №1 (2), 1938. – с. 108-115; Шариф Муҳаммад Мансур Мубаракшах. Адаб ал-харб ва-ш-шуджаат (Правила ведения войны и мужество) / Пер. с классич. (перс. тилига), предисл. и примеч. Дж. Наджмутдиновой и С. Шохуморова. – Душанбе, 1997. – 230 с; Наджмутдинова Дж. У. Военная лексика сочинения “Адаб ал-харб ва-ш-шуджаат” Мубаракшаха (XIII в.). Автореферат канд. дисс. – Душанбе, 1991. – С. 3.

⁴ Awfi Muhammad. Lubabu 'l-albab. Pt. I / Ed. by E. G. Browne and Mirza Muhammad Qazwini. – London-Leiden: E. J. Brill, 1906. – 444 p.; Pt. II / Ed. by E. G. Browne. – London-Leiden: E. J. Brill, 1903. – 550 p.

⁵ Şeşen R. İslam coğrafyacılarına göre türkler ve Türk ülkeleri. – Ankara, 2001. – S. 20.

⁶ Муҳаммад Авфий. Нодир ҳикоялар / Форс тилидан И. Низомиддинов, Т. Файзиев тарж. – Т., 1977. – 204 б.

⁷ Togan Z.V. Tarihte Usul. – İstanbul, 1969. – S. 191.

⁸ Шихобиддин Муҳаммад ан-Насавий. Султон Жалолуддин Мангуберди ҳаёти тафсилоти / Рус тилидан К. Матёкубов тарж. – Т., 1999; Т., 2006. – Б. 10.

⁹ Kafesoğlu İ. Harezmşahler devleti tarihi (485-616/1092-1221). – Ankara, 1956. – S. 12.

¹⁰ Togan Z.V. Tarihte Usul. – S. 191.

¹¹ Худоёр И. Насавийнинг «Нафсатул масдур» асари ва унинг Жалолуддин Манкбурнининг ҳаётини ўрганишдаги аҳамияти // Ўзбекистон тарихи. – 1999. – № 3. – Б. 19-25.

такрорланади. Шунга кўра, бу икки асар муаллифи бир одам бўлиши мумкин деган хулосани келтириб чиқаради.

Асардаги тарихий воқеалар баёнида келтирилган этник маълумотлар ҳам “Сийрат” билан айнан. Бу икки асарда Хоразмдаги баъзи этнослар (*кужат, қангли* ва бошқ.), Жалолоддин қўшинининг этник ҳолати, хусусан, *уроний, қарлуқ, уграк, халаж, қангли, бекдили* каби ўнлаб этнонимлар тилга олинган¹². Асарда бу давр ёритилган бошқа асарлардан фарқли равишда Хоразм аҳолиси, мансабдорлар, саркардалар, умуман шахс номлари орқасида уруғ номларини келтириш ҳолатлари деярли учрамайди. Улар лақаб ёки шунга ўхшаш машғулотга доир исм қўшимчалари билан қўлланган.

“Нафсат ал-масдур” матни 1928 йил Техронда тошбосма шаклида нашр этилганига қарамай, ҳозиргача бирон-бир тилга тўлиқ таржима қилинмаган.

Алоуддин Атомалик Жувайнийнинг (1226-1283) “Тарихи жаҳонкушой” асари Марказий Осиё халқлари этник жараёнларини ўрганишда муҳим манбалардандир. Жувайнийнинг отаси Баҳоуддин Муҳаммад Хоразмшоҳ Муҳаммаднинг Хуросондаги ноиб бўлиб, мўғуллар истилоси йилларида уларга қарши курашади. Мовароуннахр тўла эгаллангач, мўғуллар уни билимли эканидан хабар топиб, сарой хизматига жалб қилади. Жувайний ҳам ёшлигидан мўғул ҳукмдорлари хизматига кириб, юқори давлат амалларини эгаллайди.

У 1260 йилда Мўғулистон, Ўрта Осиё ва Эроннинг XIII асрдаги ижтимоий-сиёсий тарихи акс этган “Тарихи жаҳонкушой” асарини ёзади. Асар уч қисмдан иборат бўлиб, I-II қисмлари Марказий Осиё халқлари тарихида алоҳида қимматга эга. Унда мўғуллар ва уларнинг Чингизхондан Гуякхонгача (1246-1249) бўлган тарихи, Хоразмшоҳлар ва Хуросоннинг мўғул ҳукмдорлари давридаги (1258 йилгача) тарихи жамланган. Манбада Марказий Осиёдаги этник жараёнлар кенг ёритилган. Хусусан, XII аср охири–XIII аср бошларида Онон ва Керулен бўйларида ҳамда Или водийсида истиқомат қилган этнослар (*керайит, мўғул, сакайит, найман, татар, уйғур, макрит, қиёт, қўнғирот* ва бошқ.), мўғуллар истилоси арафасида Марказий Осиё халқларининг этник ҳолати, шунингдек, Мовароуннахрга Чиғатой ва авлодлари даврида келиб ўрнашган уруғ-қабилалар (*барлос, арлот, жалойир, сулдуз* ва бошқ.) хусусидаги маълумотлар акс этган¹³.

“Тарихи жаҳонкушой”нинг ҳозиргача таржима, танқидий матн шаклида турли тилларда нашр этилган¹⁴.

“Тарихи жаҳонкушой”нинг моҳиятан давоми (зайли) бўлган яна бир форсча манба Абдуллоҳ ибн Фазлуллоҳ аш-Шерозийнинг “Тажзият ул-амсар ва таззият ул-асар” асаридир. Муаллиф Вассоф ул-Хадра номи билан шуҳрат топгани учун асарнинг номи “Тарихи Вассоф” сифатида машҳур бўлган. Асарнинг Элхонийлар тарихини қамраб олган 4 бўлимдан иборат дастлабки нусҳаси 1312 йил Улжойтухон ва унинг вазири Рашидиддинга тақдим этилган. 1328 йил Вассоф асарни қайта тўлдириб, унга Жўжи ва Чиғатой улусларига оид қўшимчалар киритади ва 5 бўлим сифатида тамомлайди¹⁵. Асарда

¹² Ан-Насави Муҳаммад. Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны / Пер. с араб. З.М.Буниятова. – М., 1996. – С. 132, 145, 235, 256, 276, 347, 463 и др.

¹³ Alaaddin Ata Melik Cüvaini. Tarih-i Cihangüşa / Çev. M.Oztürk. I. – Ankara, 1988. – S. 103-285.

¹⁴ The Ta'rich-i-Jahan-gusha of 'Ala'u 'd-Din 'Ata Malik-i-Juwayni / Ed. by Mirza Muhammad ibn 'Abdu'l-Wahhab-i-Qazwini. Pt. I, containing the history of Chingiz Khan and his successors. – Leyden-London, 1912; Pt. II, containing the history of Khawarazmshah dynasty. – Leyden, 1916; Pt. III, containing the history of Mangu Qa'an, Hulagu and the Isma'ilis. – Leyden, 1937; Juvaini 'Ala'-ad-Din 'Ata-Malik. The History of the World Conqueror / Transl. from the text of Mirza Muhammad Qazvini by J.A. Boyle. – Cambridge, 1958; Juvaini 'Ala'-ad-Din 'Ata-Malik. The History of the World Conqueror / Transl. from the text of Mirza Muhammad Qazvini by J.A. Boyle; With a new introduction and bibliography by David O. Morgan. – Manchester, 1997; Стори-Брегель. Персидская литература, Био-библиографический обзор. В трех частях / Пер. с англ., перераб. и доп. Ю.Э. Брегель. – М., 1972. Ч. II. – С. 762-764; Scarcia G. Zuvaini: Gengiskhan, il conquistatore del mondo. – Milan, 1962; Alaaddin Ata Melik Cüvaini. Tarih-i Cihangüşa / Çev. M.Oztürk. I. – Ankara, 1988; Жувайний Алоуддин Атомалик. Тарихи Жаҳонгушо (Жаҳон фотиҳи тарихи). / Турк тилидан Назарбек Раҳим таржимаси. – Т.: Мумтоз сўз, 2015.

¹⁵ Merçil E. Vassaf // İA, XIII. – S. 232-234.

Жувайний келтирмаган айрим маълумотлар билан бирга этник қайдлар ҳам акс этган. Хусусан, Мунке қондан (1251-1259) бошлаб чигатойлилар тарихи, Чигатой хонлари ва шахзодаларининг кўчманчилик одатларига кўра, Самарқанд ва Бухоро шаҳарларини яғмолаши, минтақадан Хуросон худудларига олиб чиқиб кетилган халқлар тарихи ва бошқалар ўрин олган¹⁶.

“Тарихи Вассоф”нинг матни Бомбей ва Техронда нашр этилган¹⁷. Шунингдек, ундан айрим парчалар К. Ян, Р.Г. Кемпинерс, Э. Мерчил, П. Жексон ва бошқалар томонидан эълон қилинган¹⁸.

Жувайнийнинг асарига ўхшаш яна бир форсий манба “Табақоти Носирий” бўлиб, муаллифи XIII асрда ўтган тарихчи Минҳожиддин Жузжонийдир. У мўғул истилосидан сўнг Деҳли султонлигига қочиб бориб, Шамсиддин Элутмиш (1211-1235) ва унинг ўғли Носириддин Маҳмудшоҳ (1246-1265) саройида хизмат қилган. У 1260 йил Деҳлида “Табақоти Носирий” асарини ёзиб тамомлаган.

Жузжонийнинг “Табақоти Носирий” асарида “Тарихи жаҳонкушоӣ”да акс этмаган айрим маълумотлар кузатилади. Жумладан, асарнинг Хоразмшоҳлар ва мўғуллар тарихига доир 16 ва 23-бобларида *қарлуқ, қанғли, халаж, жалоӣир, туркман, иғрак, қиёт, макрит, барлос, найман, қўнғирот, дўрмон, тозий, турк* каби этнонимлар, бу даврда Ўрта Осиё ва Афғонистондан асир қилиб олиб кетилган халқлар тўғрисида сўз боради¹⁹.

Асар ҳозиргача бир неча бор танқидий матн, таржима сифатида нашр этилган²⁰. Асарнинг сўнгги таржималари 2015-2016 йилларда турк тилида нашр этилган²¹.

Марказий Осиё халқлари этник тарихини ўрганишда Рашидиддин Фазлуллоҳ ал-Ҳамадоний (1247-1318)нинг “Жомеъ ат-таворих” асари муҳим манба ҳисобланади. Тарихчининг ота-боболари ўқимишли кишиларидан бўлиб, Элхоний ҳукмдорлар – Абоқохон, Ғозонхон, Ўлжойту ва Абу Саъидхон даврида мамлакатдаги юқори амалларни эгаллаган.

Рашидиддин бир қанча асарлар муаллифи. Унинг бизгача тўла етиб келган ягона асари 1301-1311 йилларда Ғозонхоннинг топшириғи билан ёзилган “Жомеъ ат-таворих”дир²². Уч қисмдан иборат асарнинг икки қисми сақланиб қолган. Асардаги турк ва мўғул халқларининг Чингизхонгача тарихи Элхонийлар кутубхонасида сақланаётган

¹⁶ Kempiners R.G. Vassāfs Tajziyat al-amsār wa tazjiyat al-asār as a Source for the History of the Chaghadayid Khanate // JAH. XXII . – 1988. – P. 160-187.

¹⁷ ‘Abdu-u’llah bn Faẓl-u ’llah al-Širāzī Vassaf-u’l-hāzra. Tacziyat-u’l-amšār va tazciyat-u’l-a’šar (Tārīxi Vassāf). C. I-V. – Bombay, 1853; Vassāf-al-Hadra, Geschichte Vassaf’s. – Wien, 1856.; Shihāb al-Dīn Waṣṣāf. Tārīkh-i Waṣṣāf. – Tehran, 1959; Shihāb al-Dīn Waṣṣāf. Taḥrīr-i tārikh-i Waṣṣāf /Ed. ‘Abdal Muḥammad Āyatī. – Tehran, 1993. – 329 s.

¹⁸ Jahn K. Tārīx-i Vāṣṣāf. Rahnūma-yi Kitāb. XVIII. – Tehran, 1354/1975. – 171 s.; Merçil E. Vassaf // İA, XIII. – S. 232-234.

¹⁹The Tabaqāt-i Nāsiri of Minhāj-i- Saraj Abu ’Usman Minhāc al-Jurjānī. – London, 1873. – P. 868, 878, 882, 940, 950, 1287.

²⁰ Jūzjānī. The Tabaqāt-I Nasiri of Aboo Omar Minhāj al-din Othman ibn Siraj al-din al-Juzjani. / W. Nassau Lees. – Calcutta, 1863-1864. – 450 p.; Jūzjānī Minhāj-i Sirāj. Tabaqāt-i Nāsiri, ya Tārīkh-i Irān va Islām/ edited by ‘Abd al-Hayy Nabībi. – Tehran: Dunyā-yi Kitāb, 1984; Morgan D. Persian historians and the Mongols // Medieval Historical Writing in the Christian and Islamic Worlds / Ed. by D.O.Morgan. – London, 1982. – P. 111-113; Стори-Брегель. Персидская литература. I. – С. 294-298; Minhāc Cuzecanī. Tabaqāt Nāsiri / M. Raverty. – London, 1883-1885. – P. Lvii+1293+xiii.

²¹ Minhāc-ı Sirāc El-Cūzcānī. Tabakāt-ı Nāsiri (Gazneliler, Selçuklular, Atabeglikler ve Hārezmşāhlar) / Çev: E. Göksu. – Ankara:Türk Tarih Kurumu, 2015; Minhāc-ı Sirāc El-Cūzcānī. Tabakāt-ı Nāsiri (Moğol İstilasına Dair Kayıtlar)/ Çev: M. Uyar. – İstanbul: Ötüken Yayınevi, 2016.

²² Асарнинг энг қадимий нусхаси Туркиянинг Топкапи кутубхонасида (№1518) сақланади.

“Олтин дафтар”²³, Ибн ал-Асир ва Жувайний каби тарихчиларнинг асарлари²⁴, шунингдек, Пулод Чжен-сян (Чинсанг) ва Ғозонхоннинг оғзаки ахборотлари асосида ёзилган²⁵.

Унда Марказий Осиё халқларининг XII аср охири–XIV аср бошларидаги этник тарихи бирмунча кенгроқ акс этган. Хусусан, Чингизхоннинг турк-мўғул қабилаларини бирлаштириб, *керайит*, *найман*, *ўйрот*, *унгут*, *тангут*, *бахрин*, *қарлуқ*, *татар* каби ўнлаб халқлар устига юриши, Мовароуннаҳр ва Хоразмнинг қўлга киритилиши, минтақадаги этно-сиёсий аҳвол, Мовароуннаҳрга мўғуллар бошлиқ кириб келган уруғ-қабилалар ва уларнинг етакчилари, ҳамда турк-мўғул қабилаларнинг этногенезига доир муҳим маълумотлар ўрин олган²⁶. Аммо асарда баъзи чалкашликлар ҳам мавжуд. Хусусан, XII аср охири–XIII аср бошларида Онон ва Керулен бўйларидаги қабилалар иттифоқи тўғрисидаги маълумотларда бир иттифоққа кирувчи қабилалар этник мансублигидан қатъий назар етакчи қабиланинг генезиси билан боғланиб, номланган. Натижада аслида туркий қабилаларнинг аксарияти ҳам мўғул қабиласи сифатида тилга олинган.

“Жомеъ ат-таворих”нинг эски ўзбек тилидаги иккита таржимаси мавжуд²⁷. Асарнинг форсча матни, шунингдек, турли тиллардаги тўлиқ ва қисқа таржималари мавжуд²⁸.

Абул Қосим Қошоний ҳам бу давр тарихчиларидан бўлиб, бир нечта асарлар муаллифи. У Рашидиддиннинг замондоши ва маслакдоши эди. Унинг биринчи асари “Зубдат ут-таворих” (ёхуд “Тарихи Кашл”) бўлиб, унда ислом сулолалари тарихи акс этган. “Зубдат ут-таворих” ҳақидаги дастлабки маълумотлар Мирхонд асарида келтирилган. Асарнинг 682/1284 йилга қадар тарихий воқеаларни қамраб олган қисми Берлинда сақланмоқда. “Зубдат ут-таворих”нинг қолган қисми дастлаб йўқолган эди²⁹. Асарнинг йўқолган қисми кейинчалик Техрондан топилиб, уни Муҳаммадхон Қазвиний ва Аббос Иқбол ўрганган. “Зубдат ут-таворих”да Салжуқийлар ва Қорахитойлар давлати хусусида муҳим маълумотлар келтирилган.

Қошонийнинг иккинчи йирик тарихий асари “Тарих-и Ўлжойту” бўлиб, Элхоний ҳукмдорларидан Ўлжойтухоннинг тарихига бағишланган. Асар 718/1318 йилга қадар тарихий воқеаларни ўз ичига олиб, Чиғатой улуси тарихини ўрганишда ҳам муҳим аҳамиятга касб этади. Унда Чиғатой улусининг ташқи алоқалари билан бирга Мовароуннаҳрдан мажбуран кўчирилган маҳаллий аҳоли хусусида ҳам сўз боради.

Асарнинг қўлёзмаси Туркиянинг Аё-София кутубхонасида № 3019 рақами билан сақланмоқда. Асар Техронда М. Хамбли томонидан ўрганилиб, нашр этилган³⁰.

²³ Boyle J.A. Juvayni and Rashid al-Din as sources on the history of the Mongols // Lewis B., Holt P.M. (eds.). *Historians of the Middle East*. – London, 1962. – P. 133-137.

²⁴ Рашид ад-дин. Сборник летописей. Т. I. кн.1. / Пер. с перс. Л.А. Хетагурова. – М.-Л., 1952. – С. 24.

²⁵ Қаранг: Аҳмедов Б.А. Ўзбекистон халқлари тарихи манбалари. – Т., 1991. – Б. 135.

²⁶ Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. I. кн. 1. – 151 с.; Т. I. кн. 2 / Пер. с перс. О.И. Смирновой. – М.-Л., 1952. – 315 с.; Т. II / Пер. с перс. Ю.П. Верховского. – М.-Л., 1960. – 248 с.

²⁷ Таржиманинг ноёб қўлёзмаси ЎзР ФА ШИ Қўлёзмалар фондида (Инв. № 2.) сақланади. Иккинчи таржима қўлёзмаси Ашхободда Туркменистон ФА Тил ва адабиёт институтида сақланади.

²⁸ *Histoire des Mongols de la Perse* / ed. par M. Quatremere. – Paris, 1836; *Histoire des Mongols, successeurs de Tchinkkiz Khaghan* / ed. par E. Blochet. – Leyden, 1911; *Geschichte Gazan-Hans* / K. Jahn. – London, 1940; *Tarikh-i Mubarak-i Gazani* / K. Jahn. – Prague, 1941; *Geschichte der İlhane, Abaga bis Gayhatu 1265-1295* / K. Jahn. – Prague, 1941; Jahn K. *Die Geschichte der Oguzen des Rasid ad-Din*. – Wien, 1969.; Рашид-ад-Дин. Сборник летописей (История монголов) / И.Н. Березин // ТВОРАО, V. – СПб., 1858; Рашид ад-Дин Фазлаллаҳ. Джāми ат-таварих / А. Ализада. Т. I.– Баку-Москва, 1957, 1965, 1980; Рашид ад-Дин. Жоме ат-таворих / Б. Каримий. – Техрон, 1338/1920; Rasid ad-Din. *Camī at-tawarih* (II cild, 5 cuz.) / Yay. A. Ates. – Ankara, 1960; Boyle. J.A. *The Successors of Genghis Khan*. New York, 1971; Boyle J.A. *Rashid al-Din the First World Historian* // Iran. – V. IX. – London, 1971. – P. 19-26.; Рашид-ад-дин. Жоме ут-таворих. – Баку, 2011.; Reşidüddin Fazlullah. *Cāmī u't-tevārīh* / Çev. I.Aka, M. Ersan. – Ankara, 2013. – xvi+336 s.

²⁹ Storey C.A. *Persiau Literatüre*, II. – P. 79.

³⁰ Qāshānī Abū'l-Qāsim 'Abd Allāh ibn Muḥammad. *Ta'rikh-i Uljāytū* / edited by Mahīn Hambly. – Tehran: Bangāh-i Tarjumah va Nashr-i Kitāb, 1969; Qāshānī Abū al-Qāsim 'Abdallāh Muḥammad. *Tārīkh-i Pādshāh Sa'īd Ghiyāth al-Dunyā wa al-Dīn Ūljāytū Sultan Muḥammad Ṭayyib Allāh Marqada* / ed. Mahīn Hamblī. – Tehran: Shirkat-i intishārāt-i 'ilmī va Farhangī, 1384/2005–6.

Ҳамдуллоҳ Муставфий Қазвиний (1281-1350) бу даврда яратилган бир неча форсий асарлар муаллифидир. У фаолияти мобайнида дастлаб Рашидиддинга, кейинчалик, унинг ўғли Ғиёсиддин Муҳаммадга хизмат қилган. 1311 йил Рашидиддин уни Қазвин, Абхор, Зенжан ва Эрон ҳудудларини молиялаштириш учун юборган. У мазкур сафарлари давомида маълумотлар йиғиб, кейинчалик шу асосда “Зафарнома”, “Тарихи гузида” ҳамда “Нузхат ал-қулуб” номли асарларини яратган.

“Зафарнома” Фирдавсий “Шоҳнома”сининг мантиқий давоми сифатида ёзилган бўлиб, асарнинг учинчи қисмида мўғуллар даври акс этган. Аммо асарнинг ўзи бизгача сақланиб қолмаган. Ундаги туркий ва мўғул халқлари доир қайдлар бошқа манбалар орқали етиб келган. “Зафарнома”даги этник маълумотлар орасида ҳудудий жиҳатдан Мовароуннаҳрга тегишлиси кам. Асар матни Техронда нашр этилган³¹.

Ҳамдуллоҳ Қазвиний 1340 йилда тугаллаган “Нузхат ал-қулуб” номли асарида ўзидан аввалги географик асарларни танқидий ўрганиб, расмий ҳужжатлар, солиқ дафтарлари ва сафарлари давомида йиққан маълумотлари асосида янада мукаммаллаштирган. Муаллиф Мўғулистон хусусида сўз юритганда, Чигатой улуси ва аҳолиси ҳақида ҳам тўхталган³². Асар матни Г.Ле Странж томонидан эълон қилинган³³.

Қазвинийнинг кейинги йирик асари “Тарихи гузида”да қадим замонлардан 1330 йилгача Эрон ва Ўрта Осиёдаги воқеалар баён этилган. Асарнинг тўртинчи бобида Хоразмшоҳлар ва мўғуллар тарихи ўрин олган. Ундаги маълумотлар асосан ижтимоий, сиёсий жараёнлардан иборат³⁴. Кейинчалик Қазвиний асарни қайта ишлаб, 1344 йилгача маълумотлар билан тўлдирган. Ундан сўнг ўғли Зайниддин Қазвиний асарга 1392 йилгача маълумотларни илова қилган. Асар матни бир неча бор эълон қилинган³⁵. Унинг қисқача инглизча таржимасини Э. Браун амалга оширган³⁶. “Тарихи гузида”нинг энг сўнгги нашри турк тилида чоп қилинган³⁷.

Хулоса қилиб айтганда, Чигатой улуси даври форсий манбаларининг аксарияти ҳозиргача танқидий матн ёки таржима сифатида нашр этилган. Улардаги маълумотлардан асосан, Марказий Осиёнинг иқтисодий, ижтимоий, сиёсий, маданий тарихини ёритишда фойдаланилган. Манбалардаги этник масалаларга оид маълумотлар аниқ ва изчил бўлмаганлиги учун тадқиқотларга кам жалб этилган.

XIII-XIV асрларда Мовароуннаҳрдаги этник масалалар акс этган ўнга яқин форсий манбалар таҳлили шуни кўрсатдики, манбаларда келтирилган этник маълумотлар кўлами жиҳатидан турлича, дейиш мумкин. Хусусан, XIII аср бошлари мўғул истилосигача бўлган давр ёритилган форсий манбаларда (Муборакшоҳ, Авфий ва б.) этник маълумотлар шу даврга оид арабий манбаларга ва кейинги даврлар ёритилган форсий манбаларга қараганда анча кам. Мўғуллар босқини ва Чигатой улусининг XIV аср бошлари даврига оид форсий манбалар (Жувайний, Рашидиддин ва б.) этник маълумотларга бойлиги билан ажралиб туради. XIV аср бошларидан – биринчи ярмигача Чигатой улуси тарихи ёритилган шу даврга оид форсий манбалар деярли йўқ.

Форсий манбаларда XIII асрда Мовароуннаҳр аҳолисининг этник ҳолати ҳақидаги маълумотлар мўғуллар босқини баёнида ҳам тилга олинган. Муборакшоҳ, Авфий,

³¹Ҳамд Allāh Mustawfī Qazvīnī. *Zafarnāma*/ ed. Mansūrah Sharīfzādah, Vols 7, 10. – Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies, 1387/2009.

³²Абусейтова М.Х. ва б. История Казахстана и Центральной Азии. – Алматы, 2001. – С. 193.

³³Ҳамд Allāh Mustawfī Qazvīnī. *The Geographical Part of the Nuzhat al-Qulūb Composed by Ҳамд-Allāh Mustawfī of Qazvīn in 740 (1340)*/ ed. G. Le Strange. – Leiden: Brill, 1919.

³⁴Волин С.Л. Хамдаллах Мустауфи Казвини и его сочинения // Материалы по истории туркмен и Туркмении. – М.: Институт Востоковедения, 1939. – Т. 1. – С. 54-55.

³⁵Ҳамд Allāh Mustawfī Qazvīnī. *Tārīkh-i Guzīdah*/ ed. ‘Abd al-Ḥusayn Navā’ī. – Tehran: Amīr Kabīr, 1362/1983.

³⁶*The Ta’rikh-i-guzida or “Select history” of Hamdu’llah Mustawfi-i-Qazwini / Abridged in English by E. Browne, with indices of the Facsimile text by R. A. Nicholson. Pt. II, containing the abridged translation and indices. – Leyden-London: Brill, 1913. – 566 p.*

³⁷Hamdullah Mustevfī-yi Kazvīnī. *Tārīh-i Güzide*/ Çev: M. Öztürk. – Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018.

Жувайний, Вассоф, Жузжоний, Рашидиддин каби тарихчилар Мовароуннахр билан алоқадор жами йигирмадан ортиқ этнонимларни (*қарлуқ, қанғли, қипчоқ, играк, яғмо, халаж, тухси, кужат, араб, найман, қорахитой, тўқузғуз, туркман, уйғур* ва бошқ) келтирганлар.